

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA MALAKA OSHIRISH BO'YICHA EHTIYOJLARNI O'RGANISH ASOSLARI

Abdunazarova Saboxat Ibragimovna

Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani 8-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11259786>

Annotatsiya. Maqolada MTTlarida pedagog kadrlar malakasini oshirish zarurati, kadrlar malakasini oshirishning mazmun-mohiyati, pedagoglarning kasbiy rivojlanishga bo'lgan ehtiyojlarini o'rganish yo'nalishlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, pedagog, kadr, malaka oshirish, strategiya, muvofiqlashtirish, rivojlantirish, o'qitish, salohiyat, tayyorlash.

Аннотация. В статье представлена информация о необходимости повышения квалификации педагогов ДОО, содержание и сущность квалификации кадров, направлениях изучения потребностей педагогов в профессиональном развитии.

Ключевые слова: дошкольное образование, педагог, кадр, повышение переквалификации, стратегия, координация, развитие, потенциал, обучение подготовка.

Abstract. The article provides information about the need to improve the qualifications of preschool teachers, the content and essence of personnel qualifications, and directions for studying the needs of teachers in professional development.

Keywords: preschool education, teacher, personnel, advanced training, strategy, coordination, development, potential, training and preparation.

Ta'lim muassasalarida pedagog kadrlar malakasini oshirish zarurati o'z vaqtida olingan bilimlar, egallangan ko'nikmalar eskirib qolishi jarayoni g'oyat tezlashib ketganligi bilan bog'liqdir. Ilm-fan yutuqlari, yangiliklardan muttasil xabardor bo'lish, davr bilan baravar qadam tashlashga intiladigan har bir mutaxassis qayta tayyorlash yoki malaka oshirish kursini tugallashi bilan amalda yana o'qishni boshlashi talab etilmoqda. Bilimlarning bu darajada jadallik bilan eskirib borayotganligi zamonaviy tashkilot va muassasalarni uzluksiz o'qiydigan muassasa sifatida faoliyat ko'rsatishini hayotiy zaruratga aylantirdi.

Kadrlar malakasini oshirishning mohiyati shundaki, kadrlar tashkilot yoki muassasaning asosiy raqobat boyligi hisoblanadi. Ulardagi salohiyat ta'lim muassasasi muvaffaqiyatining strategik ahamiyatga ega omili bo'lib, uning muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishini belgilab beradi.

Bugungi tez o'zgarib borayotgan sharoitlarda kadrlar malakasini oshirishdada quyidagi muammoli holatlarga duch kelinishi mumkin:

1. Mutaxassis kadrlar mehnat maqomini saqlab turish, tiklash va oshirish uchun noqulay vaziyatlarga faol qarshilik ko'rsatishi. Ya'ni mehnat maqomini ushlab qolish, tiklash va hatto oshirish uchun qo'shimcha jismoniy va aqliy kuch sarflashga (malaka oshirish, yanada unumliroq ishlash) astoydil harakat qilish.

2. Jiddiy yon bosish: ish xaqi kamayishi, har qanaqa ishni bajarishga rozi bo'lish yoki umuman ishni yo'qotish, nafaqa yoki jamg'argan mablag'lari hisobiga yashashga moyillik. Bunday hollarda inson qo'shimcha jismoniy va akliy kuch sarflashni hohlamasligi tabiiydir. U hatto kamroq malaka talab etadigan yoki qiziqarli bo'lmagan ishga ham o'tishga monelik qilmaydi. Bu toifadagi xodimlar o'z qiymatini yetarlicha qadrlamaydilar, mehnat bozorida raqobat qila olmaydilar. Ularni noqulay sharoitlarga bo'ysunuvchi xodimlar deyish mumkin.

3. Inson an'anaviy ish vaqti o'zgartirilishi (to'liqsiz ish kuni yoki to'liqsiz ish haftasi)ga rozi. Shu bilan birga, u yanada keskinroq o'zgarishlarga (masalan, ishchilikdan tadbirkorlikka o'tishga) qarshilik qilmaydi. To'liqsiz ish kuni yoki ish haftasi bunday holda unga boshqa ish qidirish, malakasini oshirish, yangi (turdosh) kasb egallash, o'z tadbirkorlik ishini boshlash uchun qulay imkoniyat tug'diradi.

Yuqorida qayd etilgan yondashuvlarni tashkilot umumiy strategiyasi bilan muvofiqlashtirish quyidagicha amalga oshirilishi mumkin:

— yuqoriroq bo'sh lavozimlarni o'z xodimlari hisobiga to'ldirish (mansabda o'stirish);
— bo'sh qolgan ishchi kuchini ishlab chiqarishning bu ishchi kuchlariga ehtiyoji bo'lgan joyga o'tkazish;

— ish jarayonidagi zaruriyat yoki xodim qiziqishini hisobga olgan holda ma'muriyat va xodimlar tashabbusi bilan ish joylarini almashtirish;

— ishchi kuchiga ehtiyoj sezilarli darajada kamayganda ham xodimning mehnat salohiyatidan to'liq, foydalanilmagan hollarda uni saqlab qolish.

Kadrlar malakasini oshirish quyidagi shartlarga bog'liqdir:

- tashkilotning xodimni bugungi ishida va kelajakni ko'zlab rivojlantirishga ehtiyoji;
- xodimlarni rivojlantirish salohiyati, ya'ni ularning hali foydalanilmagan bilimlari, qobiliyatlari mavjudligi;
- xodimlarning rivojlanishga ehtiyoji;
- xodimlarni rivojlantirish imkoniyati, ya'ni moliyaviy, mehnat, texnika va boshqa resurslarning mavjudligi.

Kadrlarning rivojlanishga ehtiyoji (1-rasm) deyilganda xodimlarning o'z tashkiloti maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda o'z bilimi, ko'nikmasini oshirish, kasbiy imkoniyatlariga yangicha qarashni ongli anglangan zarurat sifatida tushunishi anglanadi.

1-rasm. Kadrlarni kasbiy rivojlantirish ehtiyojlari

Tashkilotda yangiliklarni joriy etishda muayyan qoidalarga rioya etish talab qilinadi. Bu, birinchidan, personalga o'zgarishlarning tashkilot an'analari bilan uzviy (yangilik - mavjud eskining ijobiy rivojlantirilgan ko'rinishi) ekanligini anglatadi. Ikkinchidan, o'zgartishlar kiritish tizimini - o'qitish dasturlari, yangi yo'riqnomalarni tarqatish bosqichlari va boshqa masalalarni hal etish vositalarini yaratish kerak bo'ladi. Uchinchidan, jamoa a'zolari shaxsiy toshpiriqlarini o'zgartirish kerak. Bu o'zgartirishlarni kim birinchi boshlashi ham ahamiyatli. U ushbu jamoa

uchun rasmiy yetakchi hisoblanmasa ham o'z ortidan boshqalarni ergashtirish qobiliyatiga ega obro'li shaxs bo'lishi maqsadga muvofiqdir. To'rtinchidan, yangiliklar jamoaga batafsil tushuntirilishi darkor. Tushuntirish sodda, ommabop bo'lsa, savollar ham kam bo'ladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta'lim-tarbiya to'g'risida”gi Qonuni T.: 2019 y.
2. “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi prezidentining PF-60 sonli Farmoni 2022y.
3. O'zbekiston Respublikasi VMning “Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 1026-son qarori/ T.: 2017y.
4. Djurayev R.H., Turg'unov S.T. “Ta'lim menejmenti” Qo'llanma. –T.: “Voriz nashriyot”, 2006y.
5. Personalni boshqarish. O'quv qo'llanma. Mualliflar jamoasi: K.Abduraxmanov va boshqalar. — T.: Sharq, 1998. — 272 b.
6. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия (учебное пособие). - М.: «Новосибирск», 1998.
7. Kalmuratov T.N. Issues of Improving the Management of Family Non-Governmental Preschool Education Organizations. International Journal of Social Science Research and Review, <http://ijssrr.com> editor@ijssrr.com Volume 4, Issue 4 November, 2021 Pages: 135-139.5 bet
8. Valiyeva F.R. To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021
9. Olimov Q.T, Li D.Ye, Mavlonov N.Sh, Technology of creation electronic textbooks on special disciplines for vocational education, J: Xalqaro ilmiy jurnal “Vestnik nauki” 2020-yil 23-fevral № 2 (23)